

BOSIM OSTIDA ISHLAYDIGON ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASI HAQIDA MA'LUMOT

Abdullayev Shavkatbek Azimovich

Tex.f.dok. AndMI «TMJ» kafedrası katta o'qtuvchisi

Bozorboyev Umidjon Ergashali og'li

AndMI «TMJ» yo`nalishi 4-kurs 14-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191497>

Annotatsiya. Ushbu tezisda yuqori bosim ostida ishlaydigan jismlarning ishlab chiqarish texnologiyasi va ularning turlari hamda ulardan turli sohalarda qo'llanilishi haqida so'z brogan.

Kalit so'zlar: *bosim, po'lat, bug' qozoni, payvandlash, uglerodli po'lat.*

O'rtacha qalinlikda bo'lgan devorli idishlarni tayyorlash texnologiyasi. Bunday idishlarga ish bosimi atmosfera bosimidan kamida 0,7 kgk/sm² ortiq bo'lgan idishlar, chunonchi siqilgan gaz rezervuarlari, kimyoviy apparatlar, bug' qozonlari, suyuqlashtirilgan gazlar saqlanadigan sisternalar va boshqalar kiradi. Ish muhiti va sharoitlarga qarab, uglerodli, kam va yuqori legirlangan po'latlar hamda rangli metallar- mis va uning qotishmalari, aluminiy va uning qotishmalari va boshqalar ishlatiladi. Kimyo va neft mashinasozligida asosiy qatlami uglerodli yoki kam legirlangan po'latdan hamda 0,5-5 mm qalinlikdagi pardozlovchi qatlami xromli, xrom-nikelli va boshqa yuqori legirlangan po'latlardan tayyorlangan ikki qatlamli ham ishlatiladi. Suyuq kislorod, azot saqlanadigan va tashiladigan (200 0C gacha bo'lgan haroratda) sisternalar AMr aluminiy qotishmasidan tayyorlanadi Ishlatiladigan elektrodlar va metallar ular sifatini tasdiqlaydigan sertifikatlarga ega bo'lishi lozim. Uglerodli po'latdan tayyorlangan idishlar quyidagi hollarda termik ishlanishi lozim. Ellips tubli rezervuar konstruksiyasi a) idishning silindr qismi yoki tubi devorining qalinligi uchma-uch payvandlangan joyda 35 mm dan ortiq bo'lganida; b) po'lat listdan valsovka qilib tayyorlangan idish silindrik qismi devorining qalinligi formula $Du+127/120$ bo'yicha hisoblangan kattalikdan ortiq bo'lganida, bu yerda D_i idishning ichki diametri, sm, 91 c) idish tubini (ular devorining qalinligidan qat 'iy nazar) sovuqlayin yoki qizdirib shtamplab (shtamplash oxiridagi temperatura 700°C dan kam bo'lganda) tayyorlashda. Idish tublari ularni obechaykaga payvandlanguniga qadar termik ishlanishi mumkin. Bu holda idishni (yuqoridagi a va b punktlarga ko'ra termik ishlash talab qilinmasa) termik ishlamaslik mumkin. Suyuq azot uchun sisterna Idishning har qaysi qismini termik ishlab keyin biriktiruvchi chokni halqasimon pechida yoki maxsus qizdiruvchi tuzilmalarda uzil-kesil termik ishlashga ruxsat beriladi. Bosim ostida ishlaydigan

idishlar payvand birikmalarining mexanik xossalari sinov plastinalardan kesib olingan va bir yo'la asosiy buyum bilan baravariga payvandlangan namunalarni sinash yo'li bilan tekshiriladi. Payvand birikmalarining mexanik xossalari davlat nazorat tashkiloti talablarini qoniqtirishi kerak. Payvandlab bo'lgandan keyin barcha buyumlar mustahkamlik va zichlikka gidravlik bosim bilan sinaladi. Ish bosimi 5 kgk/sm² dan kam bo'lgan idishlar uchun sinov gidravlik bosim qiymati ish bosimidan 50% ortiq, lekin 2 kgk/sm² dan kam bo'lmasligi lozim.

Suzuvchi kompensatorga ega trubali issiqlik almashinish apparati

Suzuvchi kompensatorga ega trubali issiqlik almashinish apparati 92 Ish bosimi 5 kgk/sm² dan ortiq bo'lganda gidravlik sinov bosim ish bosimidan 25% ortiq (lekin kamida 3 kgk/sm²) bo'lishi kerak. Devorining temperaturasi 450°C dan ortiq sharoitda hamda devorining temperaturasidan qat'iy nazar (50 kgk/sm² dan ortiq bosimda) ishlaydigan idishlarning elementlari, shuningdek havoda toblanadigan yoki kristallar aro darz ketishga moyil legirlangan po'latdan tayyorlangan idishlar, agarda buyumni tayyorlash TSH (texnik shartlar)da ko'zda tutilgan bo'lsa, qo'shimcha suratda metallografik usulda tekshirib ko'riladi (kontrol plastinalar yoki uchma-uch ulangan joylardan kesib olingan payvand namunalari tekshiriladi). Yuqorida ko'rsatib o'tilgan sinashlardan tashqari uchma-uch payvand choklar rentgen yoki gamma nurlari bilan yoritib tekshiriladi. 50 kgk/sm² dan ortiq bosimda va devorining harorati 400°C dan ziyod va -70°C dan past haroratda ishlaydigan idishlarda chok umumiy uzunligining 25%; 50 kgk/sm² gacha bosim ta'sirida bo'ladigan va devorining harorati 200°- 400°C hamda -40 dan -70°C gacha ishlaydigan idishlarda 15%; bosimi 16kgk/sm² gacha va devorining harorati 200-400°C bo'lgan idishlarda 10% i yoritib ko'rib tekshiriladi. Yoritib ko'rish bilan birga choklarning sifati ultratovush bilan ham tekshiriladi. Bosim ostida ishlaydigan idishlarni iloji boricha ikkala tomonidan uchma-uch choklab payvandlash yoki chokning orqa tomonidan ham payvandlash kerak. Asosan pastki holatda payvandlash zarur. Payvandlanadigan listlarda yig'ish uchun

teshik qoldirishga ruxsat berilmaydi. Bosim ostida ishlaydigan idishlarning tublari odatda bo'rtiq qilib ishlanadi va obechaykaga uchma uch payvandlanadi. Obechaykalarining bo'ylama va ko'ndalang choklari faqat uchma-uch payvandlanishi kerak. Truba panjaralarning yassi tublarini, flaneslar, shtuserlar va shunga o'xshash boshqa elementlarni payvandlashda, shuningdek bo'rtiq tublarni tubining qayirilgan qismining qalinligi 16mm dan oshmaganida silindr obechaykaga uchlarini ustma-ust qo'yib, ikki tomonlama payvandlashda tavr tarzida birlashtirishga ruxsat beriladi. Bosim ostida ishlaydigan idishlar, asosan, flus ostida va karbonat angidrid gazi muhitida avtomatik payvandlanadi. Yoy yordamida dastaki va yarim avtomatik payvandlash usullari chatib olinadigan joylardagi qisqa choklar, shuningdek, patrubkalar, tayanchlar, lyuklar va boshqalarni payvandlashda qo'llaniladi

Foydalingan adabiyotlar:

1. Xamidjanovich, X. X., QoChqarboyevich, I. M., Azimovich, A. S., & OGLi, X. F. B. (2021). Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 153-159.
2. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОРИ В СВАРНОМ ШВЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 699-708.
3. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ЭРИТИБ ҚОПЛАШ УСУЛИНИНГ ОПТИМАЛ РЕЖИМЛАРИНИ ТАХЛИЛИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 774-785.
4. Karimovna, K. M., Azimovich, A. S., & Oglu, K. N. U. (2022). The results of researches on wear of Welding flat parts by contact Welding.
5. Косимова, М. К., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШДАГИ АСОСИЙ АГРОТЕХНИК ТАЛАБЛАР, ТУПРОҚНИНГ ЕЙИЛТИРУВЧИ ХОССАЛАРИ ВА УЛАРНИ ИШ ОРГАНЛАРИНИНГ РЕСУРСИГА ТАЪСИРИ. MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS, 5(5), 29-36.
6. Абдуллаев, Ш. А. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДВУХТАВРНОЙ СВАРОЧНЫЙ БАЛКИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(2), 71-78.
7. Абдуллаев, Ш. А. (2023). АНАЛИЗ СПОСОБОВ СВАРКИ И СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. Universum: технические науки, (11-1 (116)), 65-67.
8. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.

9. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.
10. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.
11. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.
12. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.
13. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.
14. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. Universum: технические науки, (1 (70)), 33-36.
15. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
16. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
17. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
18. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
19. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
20. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

